
ИСЛАНДИЯ – СТРАНА И ГОСУДАРСТВО-УНИКУМ

*Абрамсон Иосиф Григорьевич -
д.т.н., член Правления
С.-Петербургского союза учёных*

Аннотация. Отталкиваясь от публикации в Альтернативах №2/2013 (79), автор показывает сложившуюся за истекшие 9 лет картину экономической, политической, социальной жизни островной страны на севере Атланти-

ки. Отмечается уникальность достигнутых результатов, главный из которых – реальный повседневный контроль гражданами работы парламента, правительства и всех государственных учреждений, соблюдении ими разработанной под контролем народа Конституции 2011 года.

Ключевые слова. Конституция, народный контроль, повседневный контроль, минимальное социальное расслоение.

ICELAND IS A UNIQUE COUNTRY AND STATE

*Abramson Iosif G.,
Dr of Techn. Sci., Member of the Board of the St. Petersburg Union of Scientists*

Abstract. Based on the publication in Alternatives No.2/2013 (79), the author shows the picture of the economic, political, social life of an island country in the North Atlantic that has developed over the past 9 years. The uniqueness of the results achieved is noted, the main of which is the real daily control by citizens of the work of the parliament, government and all state institutions, their observance of the Constitution of 2011 developed under the control of the people.

Keywords. The constitution, people's control, everyday control, minimum social.

DOI: 10.5281/zenodo.7189757

9 лет назад об Исландии, редко упоминаемой в мировой периодике стране, подробный рассказ, вызвавший немалый читательский интерес, опубликовал отечественный марксистский ежеквартальный журнал *Альтернативы* № 2/2013 (79)¹. И прежде чем знакомиться с сегодняшней жизнью в островной стране на севере Атлантического океана, омываемой с юго-востока тёплым Гольфстримом, попробуем вкратце повторить основные моменты из той, 9-летней давности статьи.

В начале нашего века промелькнуло сообщение в прессе США, что население в Исландии чуть ли не самое обеспеченное в мире. И это оказалось правдой. Но вскоре интерес американских и европейских медиа к Исландии упал, а затем она вообще исчезла со страниц ведущих буржуазных изданий. Что произошло?

Руководство страны совершило серьёзную ошибку, пойдя на приватизацию государственной банковской системы. Затем, в 2008, грянул мировой финансовый кри-

¹И. Абрамсон. Исландия: уроки социального творчества //Альтернативы, №2/2013 (79), с. 66-72.

зис. Три главных финансовых банка страны обанкротились и были национализированы. В конце года Исландия объявила себя банкротом. МВФ, ЕС и, в первую очередь, Нидерланды и Великобритания, потребовали вернуть им долг Исландии, суммарно составивший 9 млрд. евро. Понимая, что выполнить это требование Исландия не в состоянии, ей был предложен заём на эту сумму, но с условием, «во имя надёжности возврата долга», отменить ряд социальных законов, гарантирующих высокое благосостояние жителей. Начались массовые протесты. А когда, несмотря на возмущение граждан, парламент всё-таки принял требуемое работодателями решение, практически всё взрослое население страны прибыло в Рейкьявик и вместе с жителями столицы заполнило её улицы, направившись к резиденции президента с требованием не подписывать закон, ревизующий социальную политику Исландии, кардинально отличающую её в лучшую сторону от всего нынешнего мироустройства. И глава государства Олафур Рагнар Гримссон отказался ратифицировать закон, который сделал бы граждан Исландии ответственными за долги исландских банкиров, и согласился на референдум.

В мартовском референдуме 2010 против выплаты долгов отдали свои голоса 93% граждан. МВФ тотчас заморозил кредитование. Но революцию (а демонстрации + референдум с таким результатом назвать иначе будет неправильно) было не запугать. При поддержке разгневанных граждан правительство инициировало расследования касательно лиц, ответственных за финансовый кризис. Интерпол выдал ордер на арест бывшего президента банка Kaupthing Сигурдур Эйнарссона. Другие причастные к краху банкиры бежали из страны. Но исландцы не остановились на достигнутом. Они решили принять новую конституцию. Для этого народ республики избрал конституционную комиссию в составе 25 человек из числа 522 человек, не состоящих ни в какой политической партии, каждый из которых был рекомендован как минимум 30 гражданами.

Заседания комиссии проводились *on line* и граждане могли писать комментарии и вносить предложения.

Согласно принятой Конституции природные ресурсы страны являются коллективной собственностью граждан. Важнейшие её статьи касаются элементов прямой демократии: 10% электората вправе требовать референдума по проекту любого закона, принимаемого альтингом (парламентом); 2% уже могут предлагать парламенту законопроекты; вопросы, связанные с возможной передачей части суверенитета международным организациям, автоматически выносятся на всенародный референдум.

После всего сказанного выше понятно, почему Исландия почти исчезла из новостей в буржуазных СМИ. Так мы заканчивали вступление к статье об Исландии 9 лет назад. Что представляет собой страна сегодня?

В Исландии по-прежнему нет армии. Есть лишь вооружённая береговая охрана, на неё затрачивается 0,1% госбюджета. При этом государство с апреля 1949 входит

в состав НАТО; фактически участие Исландии в НАТО ограничивается сдачей блоку в аренду базы в городе-порту Кеблавике.

В конце 2021 население страны насчитывало более 372000 человек, прирост 10-11% за 10 лет (включая, правда, мигрантов). 64%, или 238170, сосредоточено в столице Рейкьявике с пригородами.

Во всех зданиях Рейкьявика, начиная с двухэтажных, – лифты. Тротуары в Рейкьявике подогреваются. Отношения человек – природа в стране особо противоречивы. С одной стороны – безумные ветры, с другой – почти дармовые источники геотермальной энергии и гейзеры как дополнительный туристский объект.

В 2001 рыболовство и развитая рыбо-обработка создавали 32% внутреннего валового продукта. Затем пошёл процесс быстрой диверсификации экономики на основе возобновляемой геотермальной энергии. Намечена широкая программа строительства алюминиевых заводов, развития биотехнологий, IT, туризма. В 2021 в промышленности Исландии было занято 22.6% работников, в сельском хозяйстве – 7,8%, в сфере услуг – 69,6%. Доля государства в собственности на средства производства составляет в разных отраслях от 70 до 75%. Так, на конец 2019 года доля государственной энергетической компании Landsvirkjun в производстве электроэнергии составляла 71,6%, в уставном капитале – 73,4%. В сельском хозяйстве иная ситуация: в 2006 году насчитывалось около 4500 ферм, частным лицам принадлежали примерно 80%. При этом в сельском хозяйстве используется **вся** пригодная земля, а это – только 1% территории страны.

В Исландии высок уровень медицины, здравоохранения, популярны занятия различными видами спорта, что, вместе взятое, внесло серьёзный вклад в долголетие жителей – по ожидаемой продолжительности жизни, согласно данным Всемирного Банка (2020), она замыкает семёрку стран, у которых этот показатель превышает 83 года, у Исландии он - 83,07 (на первом месте в течение многих лет Япония – 84,62 года, на шестом месте, чуть выше Исландии, Швейцария – 83,10).

Высочайший уровень реальной демократии иллюстрируют отношения народа с парламентом. Все заседания его открыты. Любой гражданин может наблюдать происходящие дебаты со своего компьютера. После окончания заседания в течение часа служба аппарата парламента принимает поступающие от граждан комментарии. Если парламент на данном заседании рассматривал какой-либо законопроект, число негативных откликов на который превысило 10%, он снимается с дальнейшего обсуждения и может быть передан на референдум. Таким образом, парламент, принимающий законы и утверждающий правительство, находится под полным контролем исландского народа.

В Исландии действуют 7 политических партий, из них две левые: Эколого-социалистическая и Пиратская (крайне левая, примерно 400 членов). Принят и последовательно действует порядок, при котором формируемое правительство должно

быть коалиционным, с представительством, как правило 3 партий, имеющих относительное большинство в избранном альтинге.

Упомянем некоторые моменты сложившейся социальной жизни в стране.

В Исландии установлена 35-часовая рабочая неделя. Такое имеет место ещё только во Франции, но там – в результате упорной классово-борьбы. В Исландии популярны дома на колёсах, трейлеры. В декретный отпуск уходят оба родителя. Высокий уровень безопасности. Тюрьмы есть, но они – открытого типа, в них осуждённые только ночуют. При 35-часовой неделе исландцы, как правило, выбирают 2 разных вида службы/работы: бухгалтер/уборщица (труд которой полностью механизирован); профессиональный футболист/врач и т. д. В Исландии нет заборов. Полно бассейнов с горячей водой, даже в небольших городах.

В ООН Исландия постоянно отмечается как государство с наиболее высоким уровнем жизни населения при минимальном расслоении по доходам. Среднемесячная зарплата работника в 2016 составляла 3156 евро, или, по тогдашнему курсу, примерно 245000 р. В том же году у исландцев было примерно 250 тысяч легковых авто, т. е. в каждой семье не менее одного автомобиля. При этом нет недостатка в современных автобусах.

Не буду умалчивать некоторые моменты в поведении, обычаях, нравах исландского общества, которые могут показаться мало привлекательными, особенно ригористам. Распространено сожительство, заключение брака не рассматривается как особо значимое событие в жизни. Население спокойно относится к представителям ЛГБТ сообщества. Нынешняя премьер Катрин Якобсдоттир не скрывает, что она лесбиянка, и к ней, весьма энергичному руководителю, люди относятся с большим уважением.

Вернёмся ещё раз к данным о доходах. Минимальный оклад только в 2 раза ниже максимального, который положен лишь одному человеку в государстве – президенту. Такого сегодня нет ни в одном государстве мира. Это означает, с учётом приведённой выше среднемесячной зарплаты исландских трудящихся, что если месячный оклад президента, допустим, равен 5000 евро (по курсу 2016 – 390.000 р.), то минимальный оклад не может стать ниже 2500 евро, или 195 000 р.

К разряду каких государств можно отнести Исландию, ставшую полностью независимой с 17 июня 1944, после выхода из унии с Данией? Верхний потолок оклада исключает появление, тем более – власти, крупного капитала. Значит назвать данное государство капиталистическим никак нельзя, даже учитывая членство в НАТО. Можно ли тогда считать его социалистическим? Вспомним два определения социализма: социализм есть наука о революционном движении пролетариата; социализм есть первая фаза коммунизма, переходная от капитализма, с постепенно отмираю-

щим государством. Но если, как показал В. И. Ленин², социалистическая революция, начало длительного перехода к коммунизму, возникает в одной стране (или группе стран), слабом звене империалистической цепи, что подтвердила Великая Октябрьская революция, то завершение этого грандиозного процесса должно произойти обязательно всеохватно во всём мире.

Подводя итог, можно вполне уверенно назвать небольшую Исландию социалистической страной, в которой трудящиеся поставили под свой неослабный контроль парламент, правительство, все государственные службы. И она, социалистическая Исландия, - в ожидании появления в мире, на разных континентах достаточного количества стран, где народы возьмут власть, чтобы совместно, увлекая всех землян, развивать далее переходную фазу коммунизма.

Сегодня на земном шаре мужественно, испытывая экономическую блокаду уже 65-й год, находясь под боком главного империалиста, США, развивается социалистическая Куба, оказывая при этом интернационалистскую помощь народам Африки и Латинской Америки. Высокие темпы роста демонстрирует социалистический Вьетнам. Новый внушительный левый поворот происходит в Центральной и Южной Америке: Венесуэла, снова Чили, Никарагуа, Боливия, Колумбия. Гондурас. Было бы крайне странно не включить в этот перечень великий Китай, поразивший своим мощным рывком весь мир, почти догнавший по ВВП Соединённые Штаты. Этот победный марш КНР происходит под руководством Компартии, недавно отметившей своё столетие. Определённое беспокойство вызывает затянувшийся китайский НЭП, в ходе которого число долларовых миллиардеров в КНР почти сравнялось с их числом в США, а некоторые из них проникли даже в руководящие органы КПК. Беспокойство это подкрепляется не утихающей болью от краха СССР в результате буржуазно-бюрократического перерождения партийно-государственной номенклатуры сверху донизу.

В заключение вернёмся на прекрасный северный остров и пожелаем новых успехов стойкому народу социалистической Исландии.

² Ленин В.И. Военная программа пролетарской революции. ПСС, т. 30, с. 133.
